

KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH

1. Djurayeva Dildora Umarjonovna

2. Fayzullayeva Shohista

1. Namangan muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

2. Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801627>

Annotatsiya:Maqolada oliy ta'lim tashkilotlarida kimyo fanini o'qitishning kredit modul tizimida mustaqil ta'lim topshiriqlarini yaratish vazifalariga qaratilgan. Kimyoviy qonuniyatni bilish, formuladan foydalanish, reaksiyalarni qo'llash ijodiy qobiliyatni ishga solishga va rivojlantirishga imkon beradigan topshiriqlardan foydalanishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, kredit modul, kimyo o'qitish metodikasi, mustaqil ta'lim topshiriqlari.

Hozirgi kunda O'zbekistonda sifatli ta'lim malakali ishchilar, xodimlar va mutaxassislarni eng yaxshi jahon standartlariga muvofiq ravishda tayyorlash; ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish, o'quv jarayonining moslashuvchanligi va individualligini ta'minlash uchun yangi va ilg'or texnologiyalardan foydalanish asosida erishiladi. Ta'lim natijasiga erishish uchun ta'lim jarayonidagi o'qituvchining rolini o'zgartirish (o'qituvchi - dizayner, pedagogik vaziyatlarning va o'quv topshiriqlarning konstruktori), talabalarning mustaqilligini oshirish (maqsad va vazifalarni mustaqil belgilash, o'quv resurslarini izlash). Tarkibni diversifikatsiya qilish (talabalarga individual ta'lim yo'lini qurish imkoniyatini berish ta'lim davrlarida o'zlashtirilgan bilimlarga ega bo'lishi kerak. Shaxsning kasbiy yo'nalishini shakllantiradigan kimyo o'qitilishining kasbiy yo'nalish, amaliyotga yo'naltirilgan modellashtirishva ta'lim jarayonida kasbiy faoliyatni modellashtirishni hisobga olish kerak. Yuqoridagi jarayonlarni kimyo ta'limi jarayonida ham qo'llanilishi kerak, chunki bu talabalarni amaliyot va amaliyot paytida ko'proq e'tiborli faoliyatga tayyorlashga yordam beradi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi maqbul muvozanatdan foydalangan holda (standartga muvofiq vaqtning 40% nazariy, 60% laboratoriya mashg'ulotlarga, shulardan ko'proq qismi mustaqil ta'limga ajratilgan). Kimyo fanida mustaqil ta'limni tashkil etish dars vaqti va darsdan tashqari vaqtni o'zaro bog'lash, fanini o'qitish duzviylik va mutanosiblikni taminlash mustaqil ta'lim sifatini va saviyasini yuksaklarga ko'tarishda muhimdir. Har bir ta'lim tashkiloti kredit modul tizimi joriy qilingandan keyin ijtimoiy tarmoqda o'z saytini yaratib to'liq ishga tushirdi. Shu bilan online baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Endi xoh o'quvchi bo'lsin xoh talaba uyga berilgan topshiriqni bajarib online maxsus dastur orqali yuklaydi va o'ziga qo'yilgan baholarni ham o'sha dastur orqali kuzatib boradi. Bu dasturlarning qulayligi shundaki, nafaqat topshiriq va baholanish jarayonlarini bilish balki davomat, dars jadvali, va o'zigkerak bo'lgan boshqa narsalardan ham xabardor bo'lib turadi. Bu imkoniyatlarning tub zamirida yurtimizda innovatsion texnologiyalarning kirib kelishi va tobora rivojlanib borayotganligi yotadi. Mustaqil ta'limni hemis dasturiga joylash jarayonida bir topshiriq doirasida ham kimyoviy qonuniyatni bilish, formuladan foydalanish, reaksiyalarni qo'llash, ijodiy qobiliyatni ishga solishga va rivojlantirishga imkon beradigan "Intellekt xarita", "Kvest", "Matnlimantiqiy topshiriqlar", "Swot-Tahlil", "Keys-Study" kabi zamonaviy texnologiyalar va

topshiriqlarni takomillashtirishga qaratish kerak. Buning uchun pedagog va talaba ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan, raqamli texnologiyalar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning usullarida xabardor bo'lish kerak.

References:

1. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
2. Bakhriddinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
3. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
4. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
5. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
6. Khoshimjon, Y. S., Turgunovna, A. S., & Umarjonovna, D. D. (2023). PREPARING THE POPULATION FOR PRACTICAL TRAINING ON CIVIL PROTECTION AND CONDUCTING IT. TRAINING THE POPULATION ON THE CONTENT OF POLITICAL-EDUCATIONAL ACTIVITIES AND PRACTICAL TRAINING CONDUCTED WITH THE UNITS OF CIVIL PROTECTION IN EMERGENCY SITUATIONS. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 2(15), 97-103.
7. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
8. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
9. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
10. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
11. Джуряева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
12. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.

13. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
14. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
15. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
16. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
17. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
18. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
19. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
20. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
21. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 55-57.
22. Baxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
23. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.